

Principios de boas prácticas sobre a comunicación científica e a intelixencia artificial

Unha iniciativa de

Universitat
Pompeu Fabra
Barcelona

CCS
Centro de Estudios de Ciencia,
Comunicación y Sociedad

Coa colaboración de

FECYT
INNOVACIÓN

Fundación "la Caixa"

*e de moitas máis entidades e persoas profesionais
da comunicación científica.*

Ante o avance da intelixencia artificial (IA) e a expansión no emprego de ferramentas de IA xerativa, como profesional da comunicación científica comprométome a:

A IA na miña actividade profesional

1. Empregar a IA de xeito responsable, priorizando a veracidade e a calidade.
2. Tentar de non perpetuar nin aumentar nesgos ou estereotipos de ningún tipo (incluíndo nesgos de xénero e sexo, idade, diversidade funcional, lingua, etnia, relixión, etc.) cando empregue a IA.
3. Priorizar aquelas ferramentas de IA que teñan incorporados principios de transparencia e non discriminación.
4. Formarme para facer un bo uso da IA en comunicación científica.
5. Declarar transparentemente o uso de ferramentas de IA.
6. Promover que os medios de comunicación establezan libros de estilo ou guías sobre cómo empregar a IA.
7. Informar sobre a evolución da IA de xeito responsable, sin esaxeracións e explicando obxetivamente posibles beneficios e riscos.
8. Promover e defender unha IA que sexa transparente (por exemplo, que indique as fontes empregadas).
9. Promover coas miñas actividades de comunicación que as empresas desenvolvedoras de IA e os organismos reguladores o fagan con responsabilidade.
10. Informar acerca de cómo se entrenan os modelos de IA.

A miña actividade profesional ó comunicar a IA

Comprométome a empregar a comunicación científica para axudar á sociedade a desenvolver o pensamento crítico respecto á IA e a promover que o seu impacto sexa o máis positivo posible nas súas distintas dimensións, incluíndo a laboral e a social.

Cómo se elaborou este documento

O documento “Principios de boas prácticas sobre a comunicación científica e a intelixencia artificial” (de agora en diante, OS PRINCIPIOS) foise elaborado pola comunidade profesional da comunicación científica de fala hispana nun proceso de co-creación iterativo facilitado polo [Centro de estudos de Ciencia, Comunicación e Sociedade da Universitat Pompeu Fabra](#) (CCS-UPF).

Esta iniciativa parte do [Campus Gutenberg-Museo da Ciencia CosmoCaixa](#). En concreto, o 19 de setembro de 2023, organizouse un taller participativo para comezar a elaborar de maneira conxunta unha declaración de boas prácticas sobre o uso da intelixencia artificial (IA) na comunicación científica. Un primeiro grupo de 10 relatores que manifestaron o seu interese en reflexionar sobre o tema no Campus propuxeron un máximo de tres compromisos (agora denominados Principios) cada un. A partir daí, as 30 persoas que participaron no taller - profesionais da comunicación científica - discutiron e agruparon as frases propostas, identificaron cuestións non cubertas, propuxeron novas formulacións e ordenaron os compromisos según a súa relevancia. Ó rematar o taller, 16 participantes ofrecéronse a seguir traballando voluntariamente na declaración.

A continuación, o equipo do CCS-UPF analizou e incorporou os comentarios do taller nunha primeira proposta de declaración. Dun total de 26 compromisos, este segundo proceso deu lugar a 16. O documento foi avaliado mediante un cuestionario online polo grupo de persoas voluntarias surtido do Campus. O equipo do CCS-UPF analizou as respostas a este cuestionario e incorporounas nunha segunda proposta de declaración.

Realizouse unha segunda consulta online. Esta vez o documento distribuíuse amplamente e de maneira aberta entre a comunidade profesional da comunicación científica de fala hispana. Para iso, difundíuse en asociacións profesionais de comunicación científica de España e Latinoamérica. Entre o 24 de xaneiro e o 9 de febreiro de 2024, un total de 125 profesionais participaron na consulta. As respostas desta segunda consulta están incorporadas no presente documento, constituído por dez principios que se agrupan en dous grupos de compromisos: os que se refiren ó uso da IA na comunicación científica e os relativos á comunicación da IA.

O título do documento decideuse tamén de maneira colaborativa.

Firman OS PRINCIPIOS

Profesionais da comunicación científica que participaron na redacción do documento

1. Gema Revuelta, directora do Centro de Estudos de Ciencia, Comunicación e Sociedade (Universitat Pompeu Fabra) e do máster en Comunicación Científica, Médica e Ambiental da BSM-UPF
2. Núria Saladié, estudante de doctorado no Centro de Estudos de Ciencia, Comunicación e Sociedade (Universitat Pompeu Fabra)
3. Carolina Llorente, coordinadora do Centro de Estudos de Ciencia, Comunicación e Sociedade (Universitat Pompeu Fabra), coordinadora académica do Máster en Comunicación Científica Médica e Ambiental da UPF-BSM e profesora asociada da Universitat Pompeu Fabra
4. Paulina Naranjo, coordinadora de comunicación do Centro de Estudos de Ciencia, Comunicación e Sociedade (Universitat Pompeu Fabra), coordinadora académica do Máster en Comunicación Científica Médica e Ambiental da UPF-BSM
5. Noelia Aparicio, Xestora de proxectos, Universitat Politècnica de Catalunya (España)
6. Àlex Argemí, self-employed (España)
7. Alejandra Campos, Universitat Autònoma de Barcelona (España)
8. Eva Carbó Estrada, Ajuntament de Barcelona, Xestora de proxecto (España)
9. Michele Catanzaro, xornalista e mestre (España)
10. Karla Islas Pieck, Institut de Recerca Sant Pau (España)
11. José Manuel López Nicolás, Universidade de Murcia (España)
12. Aina Mena Grañó, Universidade de Santiago de Compostela (España)
13. Carla Molins-Pitarch, CITM - UPC, Docente Investigadora (España)
14. Pilar Perla, Coordinadora suplemento de ciencia Tercer Milenio (España)
15. Eduardo Quintana, Ciencia del Sur (Paraguay)
16. Núria Rofín, Unitat d'Innovació, Universitat Pompeu Fabra (España)
17. Ana Yeste Vergara, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)
18. Luis Zurano Conches, Periodista Unidad de Cultura Científica e da Innovación (UCC+I), Universidade de Valencia (España)
19. Sara Amaro Serrano (España)
20. Antonio Eloy Arce Valdez , Alzate e a sua xente A.C (México)
21. Javier Armentia Fructuoso, Planetario de Pamplona, Director (España)
22. Anamaría Ayala, Coordinadora de Comunicacions do Instituto de Avaliación Tecnolóxica en Saúde (IETS) (Colombia)
23. Marta Azanza Hernández, Instituto Aragonés de Ciencias da Saúde (España)
24. Laura Barrera Jerez, Investigadora predoutoral na Universidade de Málaga (España)
25. Roser Bastida Barau, Institut de Neurociències de la UAB, tècnica de comunicació
26. Álvaro Bayón Medrano, Freelance (España)

Firman OS PRINCIPIOS

27. Margarita Becerra García, Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I) da Universitat de Barcelona (UB) (Espanya)
28. Pere Buhigas Cardó, Profesor Facultad Comunicación UIC (Espanya)
29. Eva Caballero Domínguez, Radio Euskadi EITB Media (Espanya)
30. Alejandra Campos, Universidade Autònoma de Barcelona, senior advisor de proxectos internacionais (Espanya)
31. Iván Jalil Antón Carreño Márquez, Mestre investigador na Universidade Politécnica de Chihuahua (México)
32. Christian Castro, ACHIPEC (Chile)
33. Jaime Cerdán, Universitat Oberta de Catalunya, R&I Comunicación (Espanya)
34. Laura Chaparro Domínguez, SMC Espanya / Responsable de redacción (Espanya)
35. Silvina Chaves, Unidade de cultura científica. Facultade de Ciencias Físico Matemáticas e Naturais. Universidade Nacional de San Luis (Argentina)
36. Elisabeth Chulilla, IREC | Responsable de Comunicación Corporativa (Espanya)
37. Anna Colominas Abelló, Coordinadora de proxectos Educativos e Culturais (Espanya)
38. Jose A. Costoya, Universidade de Santiago de Compostela (Espanya)
39. Xavier Fajarnés Casanovas, CSUC/Responsable de Comunicación (Espanya)
40. Alexandra Farbiarz Mas, Freelance (Espanya)
41. Germán Fernández, Ciencia para escuchar (cienciaes.com) colaborador (Espanya)
42. Carolina Ferrer, Comisión de Investigaciones Científicas-Estudios de Comunicación e Cultura da Facultade de Ciencias Sociais da Universidade Nacional do Centro da Provincia de Buenos Aires (Argentina)
43. Claudia García, Universidade de Murcia - Investigadora Predoctoral (Espanya)
44. Pampa García Molina, Science Media Centre (Espanya)
45. Sonia Garcinuño Jiménez, Coordinadora de Divulgación Científica. Fundación "la Caixa" (Espanya)
46. Martina Gasull Masip, IRB Barcelona /Lab Manager (Espanya)
47. Cristina Gómez, Investigador postdoctoral, Heinrich Heine University (Alemania)
48. Stefany Hernández Arrieta (Espanya)
49. María Paz Ilabaca, Periodista Universidade Autónoma de Chile (Chile)
50. Néstor López Serveto, Universitat Politècnica de Catalunya (Espanya)
51. Marta Martín García, ICFO - Science Communication Officer (Espanya)
52. Juan Ignacio Martin Neira, Universidade de Los Andes, Académico (Chile)
53. Juan José Martín, Fundación General de la Universidade de La Laguna (Espanya)
54. Carlos Roberto Martinez Hernandez, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia/ Eco Latinoamericano (México)
55. Victoria Mendizábal, Universidade Nacional de Córdoba, Profesora Titular (Argentina)
56. Anna Molinet i Mateo, Eduscopi - Comunicadora científica (Espanya)
57. Chitina Moreno-Torres, Responsable de la UCC+I del CENIEH (Espanya)
58. Paola Palomino Flores, UPC, Profesora Investigadora (Espanya)
59. Anna Peirats, Universidade Católica de Valencia (Espanya)

Firman OS PRINCIPIOS

60. Marga Perelló Rosselló, Directora de comunicación / Afepadi, Asociación Española de Complementos Alimenticios (España)
61. Tona Pou, IMEDEA - Oficina de Desenvolupament Estratègic (España)
62. Monserrat Quezada Larenas, Municipalidad de Ránquil, Encargada da Oficina de Turismo e Cultura (Chile)
63. Ángela R. Bonachera, Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) - Responsable de Comunicación (España)
64. Rebeca Ribas Aguilar, Eduscopi (España)
65. Llúcia Ribot Lacosta, Sistema de Observación e Predicción Costero das Illes Balears (ICTS SOCIB) (España)
66. Sandra Rodríguez, Directora de Growcom SL (España)
67. Victoria Rodríguez García, Pupilo S.L. Profesora de ciencias (España)
68. Rosa Rodríguez Gasén, Barcelona Supercomputing Center (BSC) (España)
69. Miguel Ángel Rubio Pérez, Hospital del Mar (España)
70. Ramon Ruiz Navarro (España)
71. Concepción Sanz Rodríguez de Lamo, Funbrain (España)
72. Juan Manuel Sarasua, juansarasua.com (Italia)
73. Carmen Serrano, Comunicaciones Mil (España)
74. María Jesús Serrano Andrés, Universidade de Zaragoza - Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 (España)
75. Pedro Sigaud-Sellos, UIC Barcelona (España)
76. Meritxell Soria Yenez (España)
77. Laia Torres Casas, Comunicadora científica (España)
78. Karen Yalta, Esade, ATTRACT Communications manager (España)